

Selección de sistemas constructivos de una vivienda mexicana sin acondicionamiento de aire

Selection of construction systems in a Mexican home without air conditioning

Miriam Verónica Cruz-Salas, Guadalupe Huelsz, Guillermo Barrios, Jorge Rojas y Gabriel Álvarez

Tabla A. Cargas térmicas internas producidas por personas y electrodomésticos, espacios donde se encuentran, número de personas (p) y horarios para los diferentes días de la semana.

Cargas térmicas	Espacio	Lunes a viernes	Sábado y domingo
Personas PB	Cocina (2p) Sala - comedor (2p)	9:00-10:00 y 17:00-21:00	10:00-22:00
Personas PA	Recámara 1 (2p) Recámara 2 (1p) Recámara 3 (1p)	0:00-9:00 y 21:00-24:00	0:00-10:00 y 22:00-24:00
Refrigerador	Cocina	0:00-24:00	0:00-24:00
Estufa	Cocina	8:00-9:00 y 18:00-19:00	10:00-11:00, 14:00-16:00 y 8:00-19:00
Radio	Sala - Comedor	7:00-8:00	9:00-13:00
TV	Sala - Comedor	17:00-23:00	9:00-24:00
Iluminación PB	Cocina (10W) Sala - comedor (20W)	17:00-21:00	17:00-22:00
Iluminación PA	Recámara 1 (10W) Recámara 2 (10W) Recámara 3 (10W)	7:00-8:00	22:00-24:00

Tabla B. Propiedades térmicas de los materiales usados en los sistemas constructivos de la envolvente.

Nombre	Conductividad [W/m-K]	Densidad [kg/m ³]	Calor específico [J/kg-K]
Mortero	1.00	1800	1000
Concreto del bloque hueco/bovedilla	1.35	1800	1000
Yeso	0.16	784	830
Tabique	0.81	1600	800
Impermeabilizante	0.16	1121	1460
CAD piso	1.74	2300	1000
Poliestireno	0.035	25	1400